

ARTE TELEKANALINIŇ NEMIS TILI HÁM MÁDENIYATIN TARQATIWDAǒI ROLI

Tleuov K.J.,

assistent-oqıtıwshı, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715415>

Annotaciya. Maqalada Evropa mádeniyatlararalıq qarım-qatnasta ARTE telekanalınıń tutqan ornı hám onıń nemis tili hám mádeniyatın ǵalaba en jaydırıwdaǒı áhmieti tallanǵan. Telekanaldıń tariyxıy rawajlanıwı, onıń mádeniy-aǵartıwshılıq baǵdarı, kontenti arqalı til hám mádeniyattı tarqatıwdaǒı mexanizmleri sáwlelendirilgen. Sonday-aq, sanlı platformalar, subtitr sisteması hám jaslar auditoriyası menen islesiwdegi nátiyjelikke misallar keltirilgen. Izertlew nátiyjelerine bola, ARTE telekanalı Germaniya hám Franciyadan tısqarı Evropadaǒı mádeniy integraciya hám tildi saqlap qalıw procesinde áhmietli rol atqarıp atırǵanı anıqlanǵan.

Tayanısh sózler: ARTE, nemis tili, mádeniyat, Evropa televideniesi, mádeniyatlararalıq qarım-qatnas, sanlı platforma.

Аннотация. В статье рассматривается роль телеканала ARTE в распространении немецкого языка и культуры в контексте межкультурного взаимодействия Европы. Анализируется история создания канала, его культурно-просветительская миссия и основные механизмы популяризации немецкого языка и культурных ценностей через телевидение и цифровые платформы. Отмечается вклад ARTE в развитие межкультурного диалога, сохранение языкового разнообразия и вовлечение молодежной аудитории. Сделан вывод, что ARTE играет значительную роль в укреплении культурной интеграции Германии и Европы в целом.

Ключевые слова: ARTE, немецкий язык, культура, телевидение, межкультурная коммуникация, цифровые медиа.

Abstract: The article explores the role of the ARTE TV channel in promoting the German language and culture within the framework of intercultural communication in Europe. It analyzes the channel's historical development, its educational and cultural mission, and the mechanisms through which it disseminates German culture via television and digital platforms. Special attention is given to multilingual content, subtitling, and youth engagement strategies. The findings highlight that ARTE significantly contributes to European cultural integration and to the preservation and popularization of the German language.

Keywords: ARTE, German language, culture, European media, intercultural communication, digital platform.

Globalasıw procesinde mádeniyatlararalıq qarım-qatnas hám tiller arasındaǒı óz-ara tásir júdá úlken áhmietke iye bolmaqta. Evropa birligi sıyaqlı kóp tilli hám mádeniy beyimlesiwdi qollap-quwatlaytuǒın orınlarda, mediadan paydalanıw - mádeniyat hám til tarqalıwı ushın kúshli qural bolıp xızmet etedi. ARTE (Association relative à la télévision européenne) telekanalı Franciya hám Germaniya arasındaǒı mádeniy birge islesiwdi bekkemlew maqsetinde shólkemlestirilgen. Oǒan baylanıslı efir, veb-platformalar hám sanlı servislerde nemis tili hám mádeniyatı keń túrde tarqatılmaqta.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikatív-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Maqalada ARTEniń nemis tili hám mádeniyatın tarqatıwdagı tiykarǵı mexanizmleri, nátiyjeleri hám mashqalaları tallanadı.

Keliń dáslep usı telekanaldıń tariyxına toqtap óteyik. Ótken ásirniń 80-jıllarınıń aqırında Franciya hám Germaniya qospa mádeniy telekanaldı shólkemlestiriwge baylanıslı ideyanı dodalay basladı. 1988-jılǵa kelip Franciya Respublikası Prezidenti Fransua Mitteran hám Germaniya kancleri Gelmut Kol eki mámleket arasındagı baylanis hám mádeniy almasıwdı rawajlandırıw jáne ulıwma Evropa ózgesheligin úgıt-násiyatlawǵa xızmet etetuǵın jańa jámietetlik telekanaldı jaratıwǵa kelisip aldı[1.33-bet]. Bul kelisimge Germaniyanıń Bonn qalasında bolıp ótken Franciya hám Germaniya sammitinde erisilgen bolıp, bul hádiyse Evropanıń audiovizual mákanında siyrek ushırasıwı menen ajralıp turadı. Aradan tórt jil ótip 1992-jil 30-may kúni ARTE telekanalı Franciya hám Germaniya shegarasında jaylasqan Strasburg qalasınan óziniń translyaciyasın ámelge asıra basladı. Óz jumısınıń dáslepki jıllarınan-aq bul telekanal óz missiyasını Evropa turmısınıń sociallıq hám mádeniy táreplerin sáwlelendiretuǵın hújjetli filmler, tariyxıy kórsetiwler hám jańalıqlar bloklarına baǵdarlangan mádeniy-agartıwshılıq kanal sıpatında belgilep aldı. Bul tárepi onı basqa milliy telekanallardan ajratqan halda mádeniyat hám kórkem ónerge qızıǵıwshı tamashagóylerdi ózine tarttı. Yaǵnıy telekanal hár qıylı hújjetli filmler, mádeniy baǵdarlamalar, teatr hám muzıka korsetiwleri, sonday-aq, evropalı rejissyorlardıń kórkem filmlerin kórsetetuǵın tartımlı maydanǵa aylandı [2].

Telekanaldıń kontenti arqalı mádeniyat tarqatıwına toqtaltuǵın bolsaq ARTE telekanalında nemis mádeniyatı, tarixi, kórkem óneri, ádebiyat hám siyasati haqqında hújjetli filmler, mádeniy, tematikalıq-oqıw baǵdarındaǵı kórsetiwler sonday aq seriyalar, koncertler, teatr piesalari sıyaqlı hár qıylı korsetiwler orin alǵan. Máselen, "Karambolage" baǵdarlaması Germaniya hám Franciya mádeniyatların salıstırıw, kúndelikli mádeniy stereotiplerdi yumor hám bilimdi birlestiretuǵın usılda usınıwda áhmietli rol atqaradı. Sonin menen birge bul telekanal bilimlendiriw hám mádeniyatlararalıq kommunikasiyada túrli joybarlar, jas dóretilwshilerdi qollap-quwatlaw, sonday-aq, ideya hám tariyxıy materiallardı jáne de keńirek auditoriyaga jetkeriwde judá belsendi sanaladı [3].

Telekanaldıń nemis tilin keń en jaydiriw hám saqlawga bolǵan háreketin tómendegishe tusindiriw múmkin. ARTEdiń baǵdarlama hám veb-saytındaǵı kontenti inglis, ispan hám basqa tillerde subtitrlar menen usınılıwı (yamasa dublyaj etiliwi) nemis tilin úyreniwshilerge járdem beriwshi resurslarǵa aylanbaqta. Kanaldıń tilge beyimlesiwı - efirde nemis tilindegi dawıs jollaması, subtitrlar hám original versiyalar - nemis tilin "janlı" halda saqlaw hám keńeytiw imkaniyatın beredi. Bul jaslar tárepien tildi úyreniwde, mádeniy talaplardı qanaatlandırıwda áhmietli quralǵa aylanbaqta.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Jánede anıgıraq aytqanda ARTEniń baǵdarlamaları hám veb-saytındaǵı kontentlerdiń bir bólimi nemis tilindegi original dawıslı jollama yamasa subtitrlı bolıp, nemis tilin úyreniwshiler ushın bilimlendiriw resursi wazıypasın atqaradı. Kontentler nemis tilinde bolǵanda yamasa subtitrlerde nemis tilindegi jazıwlar jaslar hám til úyreniwshi auditoriyada tilge bolǵan qızıǵıwshılıqtı arttırıwǵa xızmet etedi.

ARTE tek Germaniya hám Franciya menen sheklenbegen. Ol Evropadaǵı basqa xalıqlar hám mádeniyatlarǵa da qaratılıp, Evropa mádeniyatınıń ulıwma hújjetine aylanıw nietinde. Máselen, ARTE Europe Weekly baǵdarlamasın 8 tilde (francuz, nemis, ispan, inglis hám t.b.), veb-betler hám sherik media platformalar arqalı keńnen tarqalmaqta [4].

Sanlı xızmetler, onlayn platformalar (arte.tv) kanalǵa paydalanıwshılar menen tikkeley baylanıs ornatiw, kontentti turaqlı túrde jańalap barıw hám keń auditoriyaǵa jetkeriwde úlken áhmietke ie bolmaqta.

ARTE telekanalı nemis tili hám mádeniyatın úgit-násiyatlawda oǵada áhmietli hám kóp qırlı rolge iye. Ol óziniń efir hám sanlı platformaları arqalı nemis mádeniyatın keń auditoriyaǵa jetkeriw, mádeniyatlararalıq qarım-qatnastı rawajlandırıw, til úyreniw imkaniyatların jaratıw sıyaqlı wazıypalardı ornlaydı. Evropa sheńberinde ARTE mádeniy integraciya quralı sıpatında da tán alınǵan.

Bul processte, kanaldıń nátiyjeliliginiń jáne de arttırıw ushın, tómendegiler usınıs etiledi:

-Kontentlerdi jáne de kóp tilde subtitrlar menen usınıw (máselen, ózbekshe yamasa qaraqalpaqsha sıyaqlı tillerde) - bul nemis tili hám mádeniyatına qızıǵıwshılıqtı arttırıwǵa járdem beredi.

-Germaniya mádeniyatı hám tiliniń tereńliginiń ashıwshı hújjetler, reportajlar, teatr hám ádebiy kórsetiwlerdi kóbirek qarjılandırıw keliw.

-Onlayn hám sanlı ǵalaba xabar qurallarınan, sociallıq tarmaqlardan keńirek paydalanǵan halda mazmun jetkeriw - jaslar auditoriyasınıń tartıw ushın.

Evropa dárejesinde sherikliklerdi kúsheytiw, mádeniyatlararalıq joybarlardı kóbirek ámelge asırıw.

Ádebiyatlar:

1. Alex Hughes and Keith Reader., «*Encyclopedia of contemporary French culture*», 1998 by Routledge. p-33
2. <https://www.arte.tv/sites/corporate/en/category/our-story/>
3. [Arte – DFJP](#)
4. ['Arte Europe Weekly,' a new multilingual broadcast](#)
5. [AUDIENCES – ARTE Europe – Phase 5](#)